

ЖАЛОЛИДДИН ЖАСОРАТИ – ЁШЛАР НИҒОХИДА УЗ АКСИНИ ТОПТИ

Хайдаров Ислон

Ўзбекистон давлат хореография академияси “Хореография жамоалари раҳбари” йуналишининг 3-курс талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12602828>

Аннотация: Ушбу мақолада илмий-ижодий ишларни замон талаблари даражасида аҳамиятини ошириш ва хореографик асар яратишда композитор билан балетмейстер ўзаро боғлиқ ишларининг самарадорлиги ёритилган.

Калит сўзлари: тарих, тафаккур, мусика, рақс, ғоя, мусиқий композиция, композитор, балетмейстер, хореография, драматургия, образ, инновация.

Ватанимиз тарихида эрк, озодлик учун курашиб, жонини фидо қилган мард саркардалар жуда кўп ўтган. Улар орасида Хоразмшоҳлар сулоласининг сўнгги вакили, Алоуддин Муҳаммад Хоразмшоҳнинг ўғли Жалолиддин Мангубердининг алоҳида ўрни бор. Жалолиддин Мангуберди Ватан озодлиги, истиқлоли йўлида жонини фидо қилган довюрак курашчи, миллий қаҳрамон сифатида тарихда ўчмас из қолдирган. Унинг номи, ўлмас жасорати халқ орасида, турли миллат ва элатлар ўртасида афсонага айланган.

Бу каби умрбоқий қадриятларни талабаларнинг онгу шуурига фақат назарий жиҳатдан эмас, балки эгалланган билим ва малакаларини амалиётга татбиқ этиш, кўникмаларини шакллантириш, иждодий фикрларини, кичик тадқиқотларини юзага чиқариш имкониятларини яратиш орқали сингдириш муҳим тарбиявий аҳамиятга эга.

Ўзбекистон давлат хореография академияси “Хореография жамоалар раҳбари” йўналишининг 4-курс талабалари томонидан “Жалолиддин” деб номланган янги мусиқий –хореографик спектакл тақдими Муқимий номидаги мусиқий драма театрида бўлиб ўтди ва Олий таълим муассасалари ўртасида биринчи инновацион-ижодий ҳамкорлик намунаси сифатида алоҳида аҳамият касб этди. Тақдим этилган мусиқий –хореографик асарда илк бора ўзбек ўғли Жалолиддин Мангуберди сиймоси хореография ва мусиқа санъати орқали гавдалантирилди. Миллий балет учун мусика Ўзбекистон давлат консерваторияси “Композиторлик ва чолғулаштириш” кафедраси магистри, ёш композитор Бекзод Турсунбоев ва Ўзбекистон давлат консерваторияси профессори, композитор Ойдин Абдуллаева

рахбарлигида яратилди. Хореографик спектакль учун либретто ва хореографик балет спектакли Ўзбекистон давлат хореография академияси доценти Дурдона Абдухакимова ва “Хореография жамоалар раҳбари” йуналишининг 4 курс талабалари томонидан сахналаштирилди. Сахнада ўтмиш ва бугунни уйғунлаштирган мазкур мусиқий – хореографик спектаклда ёш композитор ва хореограф талабалар ўз касбига ижодий муносабат билдириши, фуқаролик нуқтаи назаридан масъулияти кучлилигини ва маънавий етуклигини кўрсатиб беришди.

Хореографик композиция ўзбек халқининг буюк мард ўғлони, жасур саркарда, Хоразмшоҳлар давлатининг сўнгги ҳукмдори Жалолоддин Мангуберди ҳақида ҳикоя қилади ва талабаларнинг биринчи инновацион-ижодий намуна сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Ишнинг биринчи босқичида Хореографик асарнинг мусиқий драматургиясини яратиш учун Жалолоддин Мангуберди ҳаёти билан боғлиқ тарихий воқеа-ҳодисаларни чуқур ўрганилди ва таҳлил этилди. Мазкур саркарданинг номи кўплаб тарихий манбаларда Султон Жалолоддин Хоразмшоҳ сифатида тилга олинган. Салтанатнинг тақдири ҳал бўлаётган бир пайтда отасидан тахтни қабул қилиб олган Жалолоддиннинг зиммасига жуда катта масъулият юкланган эди. У она халқи душман исканжасида, Ватани ўт ичида қолган бир пайтда мардона бош кўтариб чиқади. Садоқатли, ботир, ёвқур аскарлари билан Чингизхон қўшинларига қарши то сўнгги нафасига қадар мардонавор жанг қилади. Айниқса, Синд дарёси бўйидаги мисли кўрилмаган жасорати ҳатто ғанимларни ҳам ҳайратга солади. Сон-саноксиз мўғуллар қўшини Жалолоддин бошчилигидаги хоразмликларни тобора ўраб, янчиб келмоқда эди. Орқада асов тўлқинлар, олдинда эса тиш-тирноғигача қуролланган қонхўр ёв. Жалолоддин ва унинг сафдошлари бор кучларини ишга солиб курашадилар. Жалолоддин бу жангда ўнлаб мўғул жангчилари билан яккама-якка олишиб, уларни асфаласофининга жўнатади. Унинг жасоратидан манаман деган мўғул саркардалари ҳам талвасага тушиб қолишади. Жангни кузатиб турган Чингизхон Жалолоддинни тириклай қўлга олишни амр қилади. Жалолоддин ва унинг бир неча содиқ жангчиларини сиқувга олган “жонли ҳалқа” тобора қисқариб борарди. Нажот йўқлигини билган Жалолоддин тик жарликдан отини дарёга сакратади ва тезда нариги қирғоқдан чиқади. Буни кўриб турган Чингизхон: “Отадан ўғил туғилса, шундай туғилсин!” – деб юборади.¹

¹ “Ҳар отадан шундай ўғил туғилса...” К. Худойберганов. Р. Жабборов

Шиҳобуддин ан-Насавийнинг “Сийрат ас-султон Жалоладдин Менкбурни” асари танланган мавзу учун асос бўлиб хизмат қилди.

Композитор Бекзод Турсунбоев асар қахрамонлар қиёфасини, уларнинг ўзаро алоқасининг мусиқий образлар оркали ифодалашга интиланган бўлсада, академия хореографлари таркорланмас Жалолиддин (Алаяр Худияров), Чингизхон (Хасан Раджабов), Туркон-хотин (Дилноза Мамадалиева), Алоуддин Муҳаммад Хоразмшоҳ (Хусан Раджабов) ва Она-замин (Севинч Шукурова) сиймоларини яратилишида қахрамонлар кечинмалари ва уларнинг тақдирини кўрсатишга интилишди, театр саҳнасида ишончли тарихий вазиятни яратишди.

Қахрамонларни бир –бирига бўлган муносабатлари, ҳиссиётлар ва ўзаро тўқнашувларни бир бутун драматургик тугунга боғланди, томошабинни эътиборини воқеага торткан сари орқасидан чорлаверди. Ҳар бир саҳна кўриниши бир-бирини тўлдириб динамик равишда ривожланиб борди. Туркан хотин саройидаги ватан ҳимояси билан боғлиқ муҳим муаммолар, Чингизхон бошчилигидаги мўғулларнинг Хоразмшоҳлар давлатига босқинчилик юриши ўзининг ушбу балетда ёрқин ифодасини топди.

“Асира кизлар нидоси” саҳнаси эмоционал тўлақонлиги бутун спектаклни энг юқори нуқтасига олиб келди. Ёш хореографлар хореографик ифодавий воситалар, рақс ҳаракатлари ва пантомима кабиларни органик уйғунлаштириш билан спектакль драматургиясини, сюжетини ривожлантиришига, бош қахрамонлар характерини очиб беришга эришишди.

Янги тарихий балет спектакли ҳақида гапирар эканмиз, К.Блазисни кўйидаги фикрларни эслаб ўтмоқчиман: “муваффақиятли танланган воқеалар ва бу воқеаларга тўғри келадиган эпизодлардан тузилган балет барчанинг қизиқишига сабаб бўлади, томошабинда кучли таассурот қолдиради ва унга воқеаларнинг ўзгарувчанлиги, бахтнинг беқарорлиги кабиларни очиқ кўрсатади. Бизгача маълум бўлиб қолган кишиларни тасвирлаш... бизда барча эзгулик учун ҳамдардликларини кўзгаши мумкин, у камчиликлардан уялишга мажбур қилади, эзгулик эса ҳақсизликка қарши курашга чорлайди”.

Ҳар қандай давлатнинг тарихий тараққиёт йўлидан маълумки, юртнинг жадал ривожланиши, муайян ютуқларга эришиши, халқнинг фаровон бўлиши ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига чамбарчас боғлиқ. Бу борада мусиқа ва рақс санъатининг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Ёшларимизда маданий-маърифий тафаккурини юксалтириш, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳар биримизнинг бурчимиздир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил юндаги №“336”-сонли фармойишининг чора-тадбирлар режаси
2. Ҳар отадан шундай ўғил туғилса...” К. Худойберганов. Р. Жабборов 14 январь 2021 йил
3. Д.М. Абдухакимова Рақс композицияси асослари. Т., Навруз 2020 й., 110 б.

